

POPULYATSIYA TASNIFI VA TA'RIFI. HAYVONLAR POPULYATSIYALARINING TUZILISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumanazarova Shodiyaxon Jahongir qizi

Shodiyabonujumanazarova@gmail.com

ADPI Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Saydazimova Xonzoda Ali sher qizi

Alishercaydazimov@gmail.com

ADPI Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960927>

Annotatsiya: ushbu maqolada populyatsiyaning tasnifi va ta'rifi, tuzilishi, xususiyati, populyatsiyaning xillari va tiplari, populyatsiyaning boshqarilishi, tarkibiy qismlari va tuzilmalari, populyatsiyaning statik va dinamik ko'rsatkichlari, populyatsiya generatsiyalari va populyatsiyadagi tur miqdori haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: populyatsiya, populyatsiya soni, populyatsiya zichligi, populyatsiya gomeostazi, hayot sikli, o'sish qobilyati, populyatsiya tarkibi, populyatsiya tuzilmasi, tasodifiy taqsimlanish, tekis taqsimlanish, nuqtali taqsimlanish, tug'ulish o'lim, immigrasiya va emmigrasiya.

Kirish. Tirik tabiat asosan hayotning 6 ta shakillanish darajasiga ega bo'lib, ular bir butun iyerarxik qatorni hosil qiladi. Bu darajalarga – molekula, hujayra, organizm, populyatsiya, ekosistema, va biosfera darajalari kiradi. Populyatsiya – bu bir turga kiruvchi birgalikda uzoq muddat bir hududda yashaydiga, bir-biri bilan ta'sirlashadigan individlar yig'indisi hisoblanadi. Populyatsiya deganda shu tur ichidagi individlarning muayyan hudud bilan bog'liq holda ma'lum makondagi tabiiy guruhlanish tushuniladi. Populyatsiyalar xilma-xil bo'ladi.

Hayvonlar populyatsiyasi haqida tushuncha. Hayvon populyatsiyalari o'simlik populyatsiyalaridan farqli ravishda harakatchan tuzilishga ega. Hayvon populyatsiyalarining hajmi ham turlicha bo'ladi. Hidrobiontlar juda katta populyatsiyalarni shakillantiradi. Ularning yashash maydoni ham katta bo'ladi. Bu ularga oziqlanishda katta imkon yaratadi. Hayvon populyatsiyalarining soni ham juda tez o'zgaruvchan bo'ladi. Har bir populyatsiya tarkibida bir nechta individdan ba'zan milliondan ham ortiq individlar bo'lishi mumkin. Populyatsiyalar kelib chiqishiga ko'ra tabiiy va sun'iy populyatsiyalarga bo'linadi. Sun'iy populyatsiyalarning hosil bo'lishida inson omili asosiy o'rinni egallaydi.

Populyatsiya xillari va tiplari. Populyatsiyalarni tasniflashda bir nechta jihatlar e'tiborga olinadi. Masalan ularning makonda tarqalishi bo'yicha N.P.Naumov (1963) tasniflagan:

Populyatsiya xillari:

1. *Elementar populyatsiya*- bu uncha katta bo'lmagan bir xil joyda yashaydigan bir turga kiruvchi individlar yig'indisi.

2. *Ekologik populyatsiya*- sodda va elementar populyatsiyalar yig'indisidan iborat. Ular ma'lum biogeosenozda tur ichidagi guruhlardan hosil bo'ladi. Ular bir-biridan keskin chegaralanmaydi. ular orasida genetik axborot almashinib turadi. Ekologik populyatsiyalar hasharotlarda, kanalarda, baliqlarda, qushlarda va boshqa harakatchan hayvonlarda aniq ifodalanadi. Masalan, tayga kanasi-*ixodes persulcatus* o'rmonda, ochiq yaylovdagiga qaraganda tig'izroq va ko'proq tarqalgan. Shunga ko'ra yaylovdagi hayvonlar o'rmondagiga nisbatan 2-5 barobar kamroq zararlanadi.

3. *Geografik populyatsiya*- ancha keng tushuncha bo'lib muayyan geografik chegara, ichida uchraydigan barcha local populyatsiyalar yig'indisidan iborat. Shunday qilib geografik populyatsiyalar ekologik populyatsiyalarga bo'linish mumkin.

Populyatsiya tiplari:

Invazion populyatsiya- bu populyatsiya tarkibida pregenerativ yoshdagi individlar ustunlik qiladi.

Normal populyatsiya- bunda barcha yosh davrlariga (pregenerativ, generativ, postgenerativ) mansub individlar mavjud bo'ladi.

Regressiv populyatsiya- bu tip populyatsiya tarkibi post generativ individlar sonining ustunlik qilishi bilan farqlanadi.

Populyatsiyaning xususiyatlari. Populyatsiya tiriklikning o'ziga xos tuzilish darajasi hisoblanadi. Shuning uchun ham qator xususiyatlarni namoyon qiladi. Uning bu xususiyatlari 2 ta guruhga bo'lib o'rganiladi:

Biologik xususiyatlari- individlarning hayot sikli, o'sishga qobilyati, farqlanishi, o'zining son jihatidan ushlab turish imkoniyati, gomeostaz kabi xususiyatlari kiradi.

Guruhli xususiyatlar- individlar soni, zichligi, ma'lum hududdagi o'rtacha soni, barcha individlar biomassasi, tug'ulish, populyatsiya o'sishi' o'sish tezligi, populyatsiya tuzilmalari kabi xususiyatlar xos.

Populyatsiya tarkibidagi individlarning ma'lum hududda tarqalishi, jins va yosh nisbatlari, morfologik, fiziologik, xulqiy, va genetic xususiyatlari populyatsiya tuzilmasini ifodalaydi. Populyatsiya soning turli ekologik sharoitlarda optimal miqdorda, ya'ni meyorda saqlab turishi *populyatsiya gomeostazi* deyiladi.

Populyatsiya soni- tirik organimlarning muayyan maydondagi umumiy miqdori. Bu ko'rsatkich hech qachon doimoy bo'lmay tug'ulish hamda o'lim tezligiga bog'liq bo'ladi.

Populyatsiya zichligi- ma'lum maydon birligiga to'g'ri keladigan individlar soni. Populyatsiyaning miqdori va zichligi bir-biriga to'g'ri proporsional. Shuning uchun bu ikki tushuncha doimo yonma-yon bo'ladi.

Populyatsiya o'lchami- har xil turlarning populyatsiyalari bir-biridan o'lchami bilan farq qiladi. Tur populyatsiyaning zichligi tur o'lchamiga teskari proporsional bo'ladi. Individlar yirik bo'lsa, populyatsiya chegaralari katta, lekin zichlik past bo'ladi.

Populyatsiyaning boshqarilishi- populyatsiyaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri-o'zini son jihatdan boshqarishdir. Tug'ulish va nobud bo'lish orasidagi muvofiqlik populyatsiya sonining boshqarilishi deyiladi. Populyatsiyadagi organizmlar soni turli omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Populyatsiya sonining kamayishiga o'limning ko'payishi va hosildorlikning kamayishi ta'sir qiladi. Boshqarishning yana bir shakli- populyatsiyada zichlik oshqanda kuzatiladi. Bunda ozuqa yetishmasligi natijasida populyatsiyada o'zini o'zi boshqarish va shu orqali populyatsiyalarni boshqarish ro'y beradi. Baliqalar va kalamushlarda zichlik ma'lum darajaga yetganda ularning serpushtligi kamayib ketadi.

Populyatsiyalar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1 populyatsiya tuzilmalari

2 populyatsiyaning statik ko'rsatkichlari

3 populyatsiyaning dinamik ko'rsatkichlari

Populyatsiya tuzilmalari har qanday tur populyatsiyalar tizimidan tashkil topgan. Lekin uning tuzilishi barqaror holatda bo'lmaydi. U doimo o'zgarishda bo'ladi. Populyatsiya tuzilmasi deb populyatsiyani bir biri bilan bog'lagan har qanday tarkibiy qismlarga aytiladi.

Populyatsiya quyidagi tuzilmalarni o'z ichiga oladi:

- 1 jinsiy tuzilma
- 2 yosh tuzilmasi
- 3 fazoviy tuzilma
- 4 hulqiy (etologik) tuzilma

Populyatsiyaning jins tuzilmasi turli yoshdagi guruhlardagi erkak va urg'ochi jins individlarning son jihatdan nisbati hisoblanadi. Jinslar nisbati 2 ta qonuniyatga bog'liq:

- 1 genetik qonuniyatlar- bunda xromosomalar qo'shilishi natijasida.
- 2 atrof-muhit qonuniyatlari- tashqi muhitning o'zgarishi natijasida.

Populyatsiya individlari joyida taqsimlanishi bir tomondan tashqi muhit sharoitlarining individlarga nisbatan turli-tumanligiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan organizmlarning biologic xususiyatlariga birinchi navbatda ularning harakatchanligi va jinslashganligiga bog'liq. Populyatsiya individlarining joyida taqsimlanishi turli-tuman bo'lib ularni asosan 3 turga ajratib ko'rsatish mumkin

- 1 tasodifiy taqsimlanish
- 2 tekis taqsimlanish
- 3 nuqtali yoki agregatsiyali taqsimlanish

Oksford atrofidagi kotta chittak populyatsiyasini kuzatish natijasida Krebs (1971) bu qushlarning uyasi bir-biriga nisbatan bir tekis joylashganligini aniqlaydi. 15 gektar o'rmondan iborat maydonda joylashgan 16 juft chittakning 6 jufti tadqiqot uchun tutib olingan. 3 kundan keyin bo'shab qolgan joyga 4 juft yangi chittaklar kelib o'rnashib qolgan, bundan tashqari oldin mavjud bo'lgan juftlar o'z egallagan maydonlarda bunday o'zini tutishi populyatsiya zichligining oshib ketishini chegaralab turadi.

Populyatsiyaning dinamik ko'rsatkichlari. Populyatsiyada sodir bo'ladigan jarayonlarning jadalligini baholaydigan ko'rsatkichlar populyatsiyaning dinamik ko'rsatkichlari deyiladi. Dinamik ko'rsatkichlarga tug'lish, o'lish, individlarning immigratsiyasi va emigratsiyasi kiradi. Shu ko'rsatkichlar populyatsiya sonining o'zgarishini belgilaydi. Masalan, tug'ulish tezligi yoki tug'ulish-vaqt birligi ichida populyatsiyada tug'ulgan individlar sonidir. Populyatsiyada tug'ilishni quyidagicha formula bilan hisoblash mumkin:

$$V=Nn/t$$

Bu yerda v- tug'ilish; Nn-tug'ulgan individlar soni; t- vaqt orlig'i.

O'lim tug'ulishga qarama-qarshi jarayon bo'lib vaqt oralig'ida o'lgan individlar sonini ifodalaydi. Solishtirma o'lim tug'ulish kabi topiladi:

$$d=Nm/Nt$$

bu yerda d- o'lim; Nm- o'lgan individlar soni; N- vaqt oralig'ining boshlanishidagi individlarning umumiy soni; t- vaqt oralig'i.

Populyatsiyadagi immigratsiya va emigratsiya jarayonlari. Populyatsiyaning dinamik ko'rsatkichlari qatoriga hayvonlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi-emigratsiya, bir joydan ko'chib kelishi immigratsiya jarayonlari ham kiradi. Populyatsiyaning tarkibidagi individlar soni ko'payib, zichlik ortganda va shunga teskari ravishda ozuqa kamayganda

hamda mavsum o'zgarganda hayvonlarda migratsiya jarayonlari kuzatiladi. Migratsiya jarayonlari qushlarda, yirik sutemizuvchilarda va baliqlarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Populyatsiya generatsiyalari. Populyatsiyalar tarkibida mavjud bo'lgan guruhlar orasida turli yoshdagi generatsiyalarning xususiyatlari va ahamiyati turlichadir. Ayrim turlarda ma'lum generatsiya alohida hayot kechiradi. Bunday generatsiyalar hayotida bir marta tuhumlarni qo'yuvchi uzoq sharq losossimon baliqlardan keta, qizil baliq, charicha, gorbushsa kabilar kiradi. Masalan gorbushada kuchli va kuchsiz (kam sonli individ) populyatsiyalar (generatsiyalar) gallanadi. Ko'pgina hayvon turlarida guruhning yoshiga qarab alohidalanish uchramaydi, balki ular aralashib ketadi. Ko'pgina hayvonlarning rivojlanishi siklomorfoz bilan boradi, ya'ni rivojlanishning ma'lum bir bosqichi yoki generatsiya turli mavsumlarga to'g'ri keladi. Masalan, eshkak oyoqli qisqichbaqa (hiyalodaphnia) bahorda partenogenetik usulda ko'payadi, yoz mavsumida esa jinsiy usul bilan ko'payadi.

Populyatsiyalar polimorfizmi. Har xil generatsiyalar orasida farqlarning bo'lishi tur individlari sonining dinamikasi uchun katta ahamiyatga ega. Generatsiyaning tug'ulishi yoki rivojlanish sharoitiga binoan ular son jihatdan kuchli yoki kuchsiz shuningdek yashovchanlik qobilyati bilan o'zaro farq qiladi. Rivojlanish sikli ikki va undan ko'proq yil davom etadigan monosiklik turlarda kuchli avlodning paydo bo'lishi, populyatsiyaning kuchli bo'lishini ta'minlaydi masalan har ikki yilda bir generatsiya beruvchi sibir ipak qurting generatsiyalari o'zaro bir-biridan farq qiladi ya'ni toq sondagi generatsiyalar kuchliligi bilan juft sondagi generatsiyalardan ajralib turadi.

XULOSA. Shunday qilib populyatsiya individlarining joyida taqsimlanishi turning biologic xususiyatlariga, shu jumladan harakatiga bog'liq. Populyatsiya tirik tabiat asosining eng muhim shakillanish darajasidir. O'simliklardan farqli ravishda hayvonlarning harakatchanligi yuqori bo'lganligi sababli ularning maydonga bo'lgan munosabatlari turlichadir. Hatto o'troq holda hayot kechiradigan hayvonlar ham maydonga oqilona joylashishiga qaratilgan moslanishlarga ega. Hayvonlarda egallangan maydon ularning o'lchamiga bog'liq ekan, populyatsiyaning zichligi ham o'lchamga bog'liq bo'ladi, ya'ni hayvonlarning o'lchami qancha katta bo'lsa egallagan maydoni shuncha kengaydi va binobarin zichligi shuncha kichik bo'ladi.

References:

1. Hayvonlar ekologiyasi uslubiy qo'llanma. Tuzuvchilar: Hakimov N.H Samarqand -2006
2. Hayvonlar ekologiyasi majmua Tuzuvchilar: M.U. Tojiboyev, D.D. Usmonov Andijon-2022
3. Umumiy ekologiya. Tuzuvchilar: A.E. Ergasheva O'qituvchi-2003
4. Umurtqali hayvonlar ekologiyasi o'quv qo'llanma Tuzuvchilar: Y.D Kashkarov, A.N. Ayupov Toshkent -2005
5. <https://uz.m.wikipedia.org>
6. <https://n.ziyouz.com>
7. <https://odam.uz>